

INSON HUQUQLARI SOHASIDAGI IKKI TOMONLAMA STANDARTLAR

Ikromjon Nodirbek o'g'li Muzaffarov

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG'MAHT yo'nalishi talabasi, e-mail:agsu

info@edu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada gumanitar intervensiyani qo'llashning haqqoniyligi turli xil xalqaro konferensiyalarda, shu jumladan, Butunjahon Xalqaro huquq assotsiatsiyasi konferensiyalarida ham muhokama qilinganligi haqidagi adabiyot malumotlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Inson huquqlari, standartlar, huquq assotsiatsiyasi, xalqaro hamkorlik.

Inson huquqlari sohasidagi ikki tomonlama standartlarda, ba'zi davlatlar (ayniqsa, AQSh, ayrim Yevropa mamlakatlari) va xalqaro tashkilotlar kabi subyektlar, ayrim hollarda boshqa mamlakatlar bilan o'zaro munosabatlarda inson huquqlari sohasidagi xalqaro hujjatlar normalarini qo'llashda bir xil bo'lmagan siyosat yuritishmoqda.

Inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirishda xalqaro hamkorlik katta ahamiyat kasb etadi. Bu jabhada Inson huquqlari bo'yicha II-Butunjahon konferensiyasi (Vena, 1993-y.) mamlakatlar uchun muhim voqelik va yo'l-yo'riq bo'ldi, uning yakuniy hujjatlarida inson huquqini rag'batlantirish va himoyalash ishida asosiy mas'uliyat davlatlar zimmasida ekanligi, ya'ni, xalqaro institutlar va mexanizmlar yordamchi ro'l o'ynashi haqidagi qoida qayd etilgan. Har bir mamlakatdagi huquqni himoya qilish bilan bog'liq vaziyat xalqaro hamjamiyatni so'zsiz tashvishga solishini e'tirof etib, O'zbekiston, ayni vaqtda, unga nisbatan inson huquqlari mavzusini siyosiyashtirishga intilishlar va "ikki tomonlama standartlar" siyosatiga mutlaqo yo'l qo'yilmasligi lozim, deb hisoblaydi va inson huquqlari bilan bog'liq masalalami muhokama qilishda universallik, beg'arazlik, xolislik va bir xillikni ta'minlashga chaqiradi.

BMT Bosh Assambleyasining 61-sessiyasida qabu qilingan "Inson huquqlari bo'yicha teng huquqlilik va o'zaro hurmat qilish munosabatlarini rag'batlantirish" to'g'risidagi 61/166-sonli Rezolyutsiyani qabul qilishda O'zbekiston tashabbuskorlardan

biri bo'ldi, unda "ayrim mamlakatlarda inson huquqlari sohasidagi holat haqida siyosiy asoslanmagan va shoshma-shosharlik bilan qarorlar qabul qilishdan, bir-biriga qarshilik qilish uslublari, inson huquqlaridan siyosiy maqsadlarda foydalanish hollaridan voz kechish zarurligi"ga alohida urg'u berilgan hamda "inson huquqlari bo'yicha xalqaro uchrashuvlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy xilma-xillik mamlakatlar o'rtasida barqaror va do'stona munosabatlarni rivojlantirish hamda xalqaro uchrashuvlarda teng huquqlilik va o'zaro hurmat qilish" zarurligi e'tirof etilgan.

Hozirgi zamon inson huquqlaridagi yana bir muammo, bu masalan, "gumanitar intervensiya" nazariyasi kabi xalqaro huquqda normativ asosda e'tirof etilmagan doktrinalardan ayrim davlatlar tomonidan o'z tashqi siyosatida foydalanishdir. Ushbu muammo, ya'ni, "gumanitar intervensiya"ni qo'llashning haqqoniyligi turli xil xalqaro konferensiyalarda, shu jumladan, Butunjahon Xalqaro huquq assotsiatsiyasi konferensiyalari da ham muhokama qilingan [1].

Hozirgi zamon xalqaro huquq fanida ayrim olimlar tomonidan gumanitar intervensiyani qo'llash mumkinligiga oid turli xil mezonlar ilgari surilmoqda va ular jumlasiga quyidagilar kiradi: 1) inson huquqlari qo'pol ravishda buzilishi sodir bo'lishining xavfi muayyanligi yoki uning sodir bo'lishi; 2) mumkin bo'lgan tinch vositalarning barchasidan foydalanib bo'linishi va natija chiqmaganligi; 3) davlatga inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishini to'xtatishni talab qilib ultimatum taqdim etilgan bo'lishi kerakligi; 4) agar vaqt yetarli bo'lsa, davlat gumanitar intervensiya davomida erishiladigan maqsadlari to'g'risida xabar berishi kerakligi; 5) agar Xavfsizlik kengashi harakatsizlik qilayotgan bo'lsa, gumanitar intervensiya qo'llanilishi mumkin; 6) imkoniyati boricha, uning hududiga qo'shin kiritilishi uchun davlatdan taklifhoma olish maqsadga muvofiq va boshqalar. XXI asrda inson huquqlari rivojida yana bir muhim nazariy va amaliy muammolardan biri, bu "madaniy relyativizm" muammosidir.

ADABIYOTLAR

1. Law and Force in the New International Order. 1991. Boulder. - P. 113-142.
2. Mo'minov Abdulxay Rashidovich Tillabayev Mirzatillo Alisherovich// Inson huquqlari//Darslik. Ikkinchi nashr. Toshkent "Adolat". 2013. B. 111.

3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik.-T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.- B. 85.